

Turismo de Naturaleza

Dirección Nacional de Mercados y Estadística
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

Ministerio de
Turismo y Deportes
Argentina

Turismo de Naturaleza

Documento de Trabajo N°1

Fecha de publicación: 12 de abril de 2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7915707>

Dirección Nacional de Mercados y Estadística

Subsecretaría de Desarrollo Estratégico

Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación

estadistica@turismo.gob.ar

www.turismo.gob.ar

SINTA

Sistema de Información
Turística de la Argentina

<https://www.yvera.tur.ar/sinta/>

Signos convencionales

* Dato provisorio

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas

S/D Sin registro de datos

- Dato igual a cero

e Dato estimado

Serie Documentos de Trabajo

La Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) publica regularmente diversos documentos que procuran analizar aspectos específicos del sector turístico de Argentina. Los trabajos se sirven de la información estadística elaborada por la Dirección, así como otras fuentes del Ministerio y de organismos externos.

Los *Documentos de Trabajo* pueden consultarse en la [biblioteca del SINTA](#)

Índice

Turismo de Naturaleza	3
Encuesta de Turismo Internacional (ETI)	4
Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) .	12

Turismo de Naturaleza

En el presente documento se brinda información estadística relacionada con las prácticas turísticas en entornos naturales. Para ello se consideró la realización de actividades relativas al turismo de naturaleza captadas por la **Encuesta de Turismo Internacional (ETI)** para turistas no residentes y la **Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH)** para turistas residentes. Se incorporaron, además, las visitas a Parques Nacionales.

¿Qué se entiende por Turismo de Naturaleza?

Según la ETI, se pueden considerar las siguientes actividades:

- Turismo aventura.
- Actividades de baja dificultad en medios naturales.
- Visita a parques nacionales.
- Actividades en la nieve.

Según la EVyTH, se consideran las siguientes actividades:

- Visitaron espacios rurales como estancias, granjas, etc.
- Visitaron parques nacionales o provinciales, reservas, etc.
- Hicieron esquí, snowboard, u otro deporte de nieve.
- Realizaron deportes de aventura como mountain bike, montañismo, rafting, travesías, ala delta, etc.
- Otras actividades en espacios abiertos y naturales.

Encuesta de Turismo Internacional (ETI)

La **Encuesta de Turismo Internacional (ETI)** es un relevamiento de periodicidad mensual realizado de manera conjunta entre el **Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación** y el **INDEC**. Su principal objetivo es la caracterización del perfil de los **turistas no residentes en la Argentina** que visitan nuestro país y de los turistas residentes que visitan otros países. Algunos de los indicadores producidos son lugar de origen/destino, destino/s visitado/s, motivo del viaje, tipo de alojamiento utilizado, forma de organización y gasto del viaje, entre otros.

Las actividades de **turismo de naturaleza** han tenido una participación significativa en el país a lo largo de los años; en promedio, 1 de cada 5 turistas no residentes que visitaron Argentina por los pasos relevados por la ETI, realizaron algún tipo de actividad relacionada (turismo aventura, actividades en la nieve, senderismo, etc.). No obstante, en el año 2019, su participación aumentó, representando el 30% del turismo receptivo estimado por la ETI.

PARTICIPACIÓN ANUAL DE LOS TURISTAS QUE REALIZARON TURISMO DE NATURALEZA* DURANTE SU VISITA A LA ARGENTINA.

Aerop. Intern de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aerop. Intern. de Córdoba, Aerop. Intern de Mendoza, Paso Internacional Cristo Redentor y Terminal de Buquebús en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Años 2014-2019

Año	Total Turistas	Turismo de Naturaleza	Participación del turismo de naturaleza respecto al total
2014	2.828.771	601.029	21,2%
2015	2.640.394	628.308	23,8%
2016	2.579.355	556.505	21,6%
2017	2.692.085	631.762	23,5%
2018	3.163.961	702.703	22,2%
2019	3.431.860	1.061.239	30,9%

Fuente: Dirección Nacional de Mercados y Estadística en base a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

*Incluye turismo aventura, actividades en la nieve, visitas a parques nacionales y actividades de baja dificultad en medios naturales. La manera en que se formulaba la pregunta referida a esta última categoría fue variando en los años analizados: en 2019, se consultaba por *actividades de baja dificultad en medios naturales*; en el período 2015-2018 se preguntaba por *Senderismo, observación de aves, etc. (incluye actividades de baja dificultad en medios naturales)*; mientras que en 2014 se consultaba por *Actividades de baja dificultad en medios naturales (pesca, senderismo, visitas a estancias, comunidades originarias, caza, etc.)*.

Notas: Los datos correspondientes al período 2014-2017 corresponden a Ezeiza y Aeroparque, Terminal de Buquebús en el Puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Aeropuerto Internacional de Córdoba.

La principal actividad realizada en el año 2019 por los turistas de naturaleza fueron aquellas de baja dificultad realizadas en medios naturales, como por ejemplo, senderismo, avistaje de aves, entre otras, siguiéndole luego, las visitas a los parques nacionales.

PARTICIPACIÓN ANUAL DE LOS TURISTAS QUE REALIZARON TURISMO DE NATURALEZA DURANTE SU VISITA A LA ARGENTINA, SEGÚN ACTIVIDAD.

Aerop. Intern de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aerop. Intern. de Córdoba, Aerop. Intern de Mendoza, Paso Internacional Cristo Redentor y Terminal de Buquebús en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Años 2014-2019.

Actividad:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Turismo aventura	5,1%	5,4%	4,8%	4,1%	4,5%	5,5%
Acts. de baja dif. en medios naturales	10,9%	16,8%	16,5%	18,6%	16,7%	25,2%
Visitas a parques nacionales	14,2%	13,8%	12,9%	11,8%	9,8%	12,7%
Actividades en la nieve	2,0%	2,1%	1,7%	1,9%	1,6%	1,9%

Fuente: Dirección Nacional de Mercados y Estadística en base a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

Con respecto al perfil de los turistas extranjeros que realizaron este tipo de turismo, se concentraron de manera similar durante todo el año 2019, siendo el primer y tercer trimestre los momentos de mayor participación de turistas. Tuvieron una estadía promedio 14,2 noches y un gasto promedio por turistas de US\$ 1158. En comparación con el perfil del total de turistas, los de naturaleza registraron una mayor estadía y un mayor gasto diario promedio.

Los turistas que mayormente realizaron este tipo de turismo durante 2019 fueron los europeos y brasileros (más de 23% de participación en cada caso), seguidos por los turistas residentes en países de Resto de América (17,7%) y Chile (15%).

En su mayoría, los turistas de naturaleza visitaron Argentina por motivos vacacionales, ocio y recreación (75,4%) y no utilizaron paquetes turísticos para venir al país (82,4%). Mas de la mitad del movimiento de turistas que realizó dichas actividades durante el año 2019 se hospedaron en hoteles, desatancándose los 4 y estrellas (33,7%).

PERFIL DEL TURISMO DE NATURALEZA - AÑO 2019

Aerop. Intern de Ezeiza, Aeroparque J. Newbery, Aerop. Intern. de Córdoba, Aerop. Intern de Mendoza, Paso Internacional Cristo Redentor y Terminal de Buquebús en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Variable	Total Turistas	Turismo de Naturaleza
Trimestre		
I Trimestre	26,9%	27,0%
II Trimestre	22,3%	21,1%
III Trimestre	23,9%	26,3%
IV Trimestre	26,9%	25,6%
País de residencia		
Bolivia	2,0%	1,0%
Brasil	24,6%	23,1%
Chile	14,6%	15,0%
Paraguay	2,2%	1,4%
Uruguay	8,9%	3,8%
EE.UU y Canadá	10,4%	11,3%
Resto América	13,6%	17,7%
Europa	18,1%	23,4%
Resto del mundo	5,6%	3,2%
Principal tipo de alojamiento		
Casa de familiares o amigos	25,7%	18,8%
Hotel 1, 2 y 3 estrellas	19,9%	21,3%
Hotel 4 y 5 estrellas	35,6%	33,7%
Otro	18,9%	26,3%
Principal motivo de viaje		
Vacaciones/ocio/recreación	50,9%	75,4%
Visita a familiares o amigos	24,6%	16,9%
Negocios, Congreso, Conferencia	18,6%	4,5%
Otros motivos	5,8%	3,3%
Utilización de paquete turístico		
Sin paquete turístico	86,3%	82,4%
Con paquete turístico	13,7%	17,6%

Fuente: Dirección Nacional de Mercados y Estadística en base a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

PERFIL DEL TURISMO DE NATURALEZA - AÑO 2019

Estadía promedio y gasto

Variable:	Total Turistas	Turistas de Naturaleza
Estadía promedio en la argentina (en noches):	12,0	14,2
Gasto por turista (en US\$)	925,7	1.158,0
Gasto promedio diario (en US\$)	77,3	81,5

Fuente: Dirección Nacional de Mercados y Estadística en base a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

Entre los diferentes aspectos que motivaron a los turistas extranjeros en su decisión de viajar a la Argentina, la diversidad de naturaleza y de los paisajes se destacó (el 30% del total de turistas del año 2019) luego de los valores culturales que se ubicó en primer lugar como el principal aspecto influyente. Como es de esperar, analizando aquellos turistas que realizaron actividades de naturaleza, el aspecto de diversidad de paisajes y naturaleza fue el más influyente (45,6% de participación).

Aspectos que influyeron en la decisión de viajar a la Argentina (calculada en base a los que viajaron por vacaciones, estudio, salud o compras) -Año 2019

TOTAL TURISTAS

Aspectos influyentes:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Relación precio/calidad	23,2%	17,6%	15,2%	13,7%	16,2%	20,3%
Diversidad de naturaleza y paisaje	19,7%	22,3%	28,1%	31,1%	28,5%	30,1%
Valores culturales	36,1%	40,1%	48,1%	52,1%	48,7%	50,8%
Proximidad	28,3%	23,2%	23,4%	23,8%	22,8%	20,2%
País gay friendly	0,6%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%
Actividades específicas	8,3%	8,3%	9,6%	12,8%	13,9%	11,3%
Familia/amigos (1)	-	12,9%	16,0%	14,8%	13,1%	11,2%
Otros (2)	21,8%	13,1%	9,0%	7,0%	8,2%	7,4%

Aspectos que influyeron en la decisión de viajar a la Argentina (calculada en base a los que viajaron por vacaciones, estudio, salud o compras) -Año 2019

TURISMO DE NATURALEZA

Aspectos influyentes:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Relación precio/calidad	25,0%	17,5%	13,4%	12,4%	12,7%	20,8%
Diversidad de naturaleza y paisaje	49,4%	49,3%	55,3%	50,9%	51,2%	45,6%
Valores culturales	33,2%	36,6%	43,3%	48,6%	46,2%	45,2%
Proximidad	19,9%	18,5%	18,0%	23,3%	16,9%	15,1%
País gay friendly	0,6%	0,3%	0,6%	0,4%	0,5%	0,6%
Actividades específicas	7,4%	8,2%	8,8%	11,0%	14,7%	12,2%
Familia/amigos (1)	-	9,4%	13,7%	14,0%	11,6%	11,1%
Otros (2)	18,5%	10,8%	7,1%	7,0%	10,0%	10,0%

(1) Se incluyó a partir del cuestionario 2015

(2) A partir del año 2017, se incluyó dentro de los aspectos influyentes al "reintegro del IVA", que se presenta agregada en la categoría "otros"

En promedio, estos turistas calificaron su estadía en Argentina en el año 2019 con 4,6 puntos, siendo 5 la máxima calificación alcanzada. Luego, con 4,4 puntos calificaron los servicios de gastronomía y 4,3 puntos, al alojamiento. En general se observó que, en comparación con las calificaciones que declararon el total de turistas que visitaron Argentina, los turistas de naturaleza pusieron mejores puntuaciones sobre todos los servicios consultados.

PERFIL DEL TURISMO DE NATURALEZA - AÑO 2019

Calificación de servicios en nuestro país (5 máxima calificación)

Dimensión:	Total Turistas	Turistas de Naturaleza
Transporte interno	4,0	4,1
Alojamiento	4,2	4,3
Servicio de gastronomía	4,4	4,4
Información turística de destino	4,1	4,2
Higiene	3,8	4,0
Seguridad	4,1	4,3
In out aeropuerto	4,1	4,2
Estadía en general	4,4	4,6

Fuente: Dirección Nacional de Mercados y Estadística en base a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI).

Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH)

La **Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH)** es una encuesta a hogares, realizada mensualmente por el **Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación**, cuyo objetivo es proporcionar información sobre los viajes turísticos de los residentes de Argentina hacia dentro y fuera del país. En este informe, sin embargo, se presentarán y analizarán datos de los viajes turísticos realizados dentro del país haciendo énfasis, obviamente, en el turismo de naturaleza. El lugar de destino, motivo del viaje, tipo de alojamiento, medio de transporte, actividades realizadas, son algunos de los indicadores generados en base a este relevamiento.

La tabla que sigue muestra que las actividades vinculadas con la naturaleza, entre los turistas residentes en la Argentina que viajan por el país, han tenido una participación variable a lo largo de los años. Sin embargo, al comparar 2019 con 2012 (inicio de la serie), se observa que el turismo de naturaleza ha caído notablemente, pasando del 31,5% al 17,2% del turismo total.

PARTICIPACIÓN ANUAL DE LOS TURISTAS QUE REALIZARON TURISMO^{1*} DE NATURALEZA DURANTE SU VIAJE POR ARGENTINA

Turistas provenientes de 32 grandes aglomerados urbanos del país

Año	Total Turistas	Turistas de Naturaleza	Participación del Turismo de Naturaleza con respecto al total
2012	29.330.580	9.236.126	31,5%
2013	30.242.823	7.502.189	24,8%
2014	28.923.565	6.359.266	22,0%
2015	27.172.794	5.901.941	21,7%
2016	25.564.905	6.236.922	24,4%
2017	30.374.885	8.133.340	26,8%
2018	27.522.410	5.062.657	18,4%
2019	26.756.716	4.601.683	17,2%

Fuente: Dirección Nacional de Mercados y Estadística en base a la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH).

^{1*} Incluye visitas a espacios rurales, visitas a parques nacionales, provinciales y reservas, realización de deportes de nieve o de aventura, otras actividades en espacios abiertos y naturales.

La *visita a parques nacionales o provinciales, reservas, etc.* es la actividad que destaca dentro del turismo de naturaleza, representando el 10,8% del total del turismo interno.

Turistas según actividad realizada

Turistas provenientes de 32 grandes aglomerados urbanos del país. Año 2019

Actividad Realizada	Turistas	Participación %
Visitaron parques nacionales o provinciales, reservas, etc.	2.896.800	10,8%
Visitaron espacios rurales como estancias, granjas, etc.	865.857	3,2%
Realizaron deportes de aventura como mountain bike, montañismo, rafting, travesías, ala delta, etc.	703.637	2,6%
Fueron a cazar y/o a pescar	570.965	2,1%
Hicieron esquí, snowboard u otro deporte de nieve.	306.763	1,1%

Fuente: Dirección Nacional de Mercados y Estadística en base a la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH).

Los residentes de Argentina que realizaron este tipo de turismo en 2019 tuvieron una estadía promedio de 6,6 noches, y gastaron \$25.255 durante todo su viaje. Frente a los turistas totales, los viajes de quienes realizaron turismo de naturaleza tuvieron una mayor duración e implicaron un mayor gasto promedio.

Estadía y gasto^{1*}

	Turistas Totales			Turistas de Naturaleza		
	Estadía media	Gasto promedio	Gasto diario	Estadía media	Gasto promedio	Gasto diario
2012	5,6	20.808	3.741	6,7	24.781	3.718
2013	5,7	20.072	3.552	7,0	28.291	4.055
2014	5,4	20.086	3.694	6,6	25.873	3.906
2015	6,2	22.145	3.557	7,5	31.805	4.239
2016	5,9	19.321	3.256	6,5	26.144	4.042
2017	5,4	17.002	3.175	6,1	22.465	3.658
2018	5,3	15.630	2.930	6,0	23.303	3.910
2019	5,3	15.026	2.846	6,6	25.255	3.806

^{1*}: Gasto en \$ constante en pesos de febrero 2022 (IPC Turístico)

Los turistas residentes que realizaron actividades vinculadas a la naturaleza viajaron principalmente por la Provincia de Buenos Aires (PBA) y el Litoral (25,7% y 20,5%, respectivamente); la participación de la PBA en este tipo de turismo fue menor a la observada en el total de turistas (37,2% en estos últimos), en tanto que la Patagonia mostró un peso relativo mayor entre quienes realizan turismo de naturaleza (14,7% vs 7,6%), similar a lo ocurrido en Cuyo (11,3% vs 7,5%). El motivo de viaje fue principalmente el “Ocio, Esparcimiento, recreación” (77,5%)- guarismo visiblemente mayor al observado en el turismo total-, y el tipo de alojamiento mayormente elegido fue el “Hotel o similar hasta 3 estrellas” (35,6%) y la “Vivienda de familiares y amigos” (28,8%)-el uso de hoteles o similar hasta 3 estrellas fue significativamente mayor entre los turistas que eligen realizar actividades de naturaleza. En cuanto al tipo de transporte, similar a los turistas totales, quienes realizaron turismo de naturaleza viajaron mayormente en automóvil (68,2%); finalmente, solo 1 de cada 10 residentes que realizaron este tipo de turismo utilizaron paquete turístico, magnitud que duplica a la del total de turistas.

Perfiles. Participación promedio 2012-2019

	Turistas Totales	Turistas Naturaleza
Región de destino		
PBA	37,2%	25,7%
Litoral	18,4%	20,5%
Córdoba	13,6%	13,5%
Norte	12,5%	13,4%
Patagonia	7,6%	14,7%
Cuyo	7,5%	11,3%
CABA	3,3%	1,0%
Motivo de viaje		
Ocio, Esparcimiento, recreacion	56,4%	77,5%
Visita a familiares o amigos	38,5%	20,5%
Trabajo y motivos profesionales	2,4%	1,1%
Resto	2,7%	0,9%
Tipo de alojamiento		
Vivienda de familiares y amigos	44,0%	28,8%
Hotel o similar hasta 3 estrellas	22,8%	35,6%
Segunda vivienda del hogar	15,1%	10,4%
Vivienda alquilada por temporada	10,2%	11,0%
Camping	4,6%	9,0%
Hotel similar 4 o 5 estrellas	2,8%	5,0%
Resto	0,4%	0,2%
Tipo de transporte		
Automóvil	68,5%	68,2%
Ómnibus	24,9%	21,6%
Avión	4,7%	8,1%
Resto	1,9%	2,0%
Contratación de paquete turístico		
No	95,2%	90,4%
Si	4,5%	9,2%
Ns/Nr	0,3%	0,4%

Recursos disponibles

La mayor parte de los datos que se muestran en este informe están disponibles en distintos formatos en el Sistema de Información Turística de la Argentina (SINTA) <https://www.yvera.tur.ar/sinta/>, de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE)

- **[Informes:](#)** Publicaciones periódicas y no periódicas que produce la DNMyE con información estadística sobre los principales temas del turismo
- **[Tableros y Reportes:](#)** El micrositio TABLEROS y REPORTES reúne una serie de recursos que tienen como objetivo facilitar el acceso a los últimos datos disponibles de una multiplicidad de indicadores del turismo en Argentina:
 - **Tableros:**
 - **[Turismo internacional:](#)** Tablero para la consulta de datos desagregados de las estimaciones históricas de Turismo Internacional
 - **[Conectividad aérea:](#)** Tablero interactivo con información aerocomercial para el turismo
 - **[Padrón Único Nacional de Alojamiento \(PUNA\):](#)** Tablero para la consulta de estimaciones agregadas del Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA)
 - **[Agencias de Viajes:](#)** Tablero con información del Registro de Agencias de Viajes de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes
 - **[Cruceismo:](#)** Tablero interactivo con información sobre el cruceismo en Argentina
 - **[Visor SIG Turismo:](#)** Visor de Información Geográfica de Turismo para Plataforma de Inversiones
 - **[MapeAr:](#)** tablero para la generación de mapas con información georeferenciada de Turismo
 - **Reportes:**
 - **[Turismo internacional:](#)** El reporte presenta la última información de turismo receptivo, emisor y balanza turística por todas las vías (aéreo, terrestre y fluvial / marítimo)
 - **[EVyTH:](#)** Reporte de los últimos datos de Turismo Interno estimados por la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares
 - **[Naturaleza:](#)** Información de visitas a Parques Nacionales
 - **[Ocupación hotelera](#)** Presenta los últimos datos disponibles de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)
 - **[Turismo en el mercado de cambios \(BCRA\)](#)** Reporte sobre transacciones en divisas relacionadas al turismo en el Mercado de Cambios (BCRA)
 - **[Empleo en turismo:](#)** Reporte sobre empleo registrado en las ramas características del turismo

- [Datos Abiertos](#): El portal de Datos Abiertos de Turismo incluye un conjunto de datasets y recursos disponibles en diferentes niveles de desagregación y en variados formatos en caso de que se necesite un reprocesamiento de los mismos.
- [Cuenta Satélite de Turismo \(CST-A\)](#): proporciona el marco para la medición de la contribución del sector turístico a la economía y sus interrelaciones con el resto de las actividades. Para la elaboración de la CST-A, se analizan en forma pormenorizada todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios asociados con el turismo, al establecer la vinculación real con la oferta de dichos bienes y servicios dentro de la economía y al describir cómo interactúa esa oferta con otras actividades económicas.
- [Armonización](#): Proyecto en el cual se desarrolló una serie de actividades junto a las jurisdicciones provinciales, tales como: diagnóstico de funcionamiento y capacidades de las oficinas a cargo de las estadísticas de turismo en el país; desarrollo de materiales con propuestas teóricas y metodológicas para el trabajo estadístico de turismo a nivel subnacional; capacitaciones teóricas y prácticas a referentes técnicos de estadísticas; la creación de un foro de intercambio permanente entre referentes técnicos de los distintos niveles de gobierno; y la generación de una herramienta de gestión de datos federal.
- [Monitor de Turismo en las Provincias](#): Procura servir como herramienta de consulta de los últimos datos disponibles de una variedad de indicadores relativos al turismo en la Argentina, poniendo el foco en el nivel provincial.
- [Bitácora](#): Un espacio virtual de la Dirección Nacional de Mercados y Estadística (DNMyE) en el que nos proponemos compartir avances de investigaciones, datos y reportes relacionados con el desarrollo de la industria turística de Argentina.
- [Calendario](#): Difusión de las fechas de publicación de los informes y recursos de la DNMyE.

Además:

- [SintIA](#): Bot de Telegram que envía las novedades de la DNMyE
- [Github](#): Repositorio de código de los distintos recursos de la DNMyE